

ni tashkil etishi kutilmoqda. Daryoning yaqin kelajakda kutilayotgan yillik oqim hajmi (W), oqim miqdori (M) va oqim qatlami (Y) ning miqdoriy qiymatlari ham suv sarfining shu qiymatiga mos holda o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективный метод выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 363 с.
 2. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Современные проблемы гидрологии. – М.: «Академия», 2008. – 320 с.
 3. Ольдекоп Э.М. Зависимость режима р. Чирчик от метеорологических факторов // тр. Метеорол. отдела гидром. части в Туркестанском крае. - Ташкент, 1918. - Вып. 89. - 83 с.
 4. Спекторман Т. Ю. Сценарий изменения климата для территории Узбекистана и зоны формирования стока рек Сырдарья и Амударья // Изменение климата: причины, последствия и меры реагирования. - Бюллетень N 9 - Ташкент, 2015. - С. 29-39.
 5. Хакимова З.Ф., Сайдалиева Д.Э., Абдураимова М.Н. "Иклим узгариши ва унинг атроф муҳитга таъсири: муаммолар ва уларнинг ечимлари". - Тошкент, 2024. - Б. 186-191.
 6. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. – Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт - матбаа уйи”, 2020. – 232 с.
- Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент: НИГМИ. - 2007. – 133 с.

Юнусов Г.Х., Довулов Н.Л.

**Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E.mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230705>**

ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИ ЛОЙҚА ОҚИЗИҚЛАР МИҚДОРНИ АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада йирик сугориш каналларида лойқа оқизиқлар миқдорини аниқлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари Қарши магистрал канали мисолида ўрганилган. Дастлаб, мавзуга оид илмий тадқиқотларнинг натижалари таҳлил қилинган. Сўнг, Қарши магистрал каналига Амударёдан оқиб келаётган лойқа оқизиқларининг йиллараро ўзгариши ва йил ичида тақсимланиши ўрганилган. Шунингдек, оқизиқларнинг 1-насос станциясидан кўтириб берилиши, канал ўзанига чўкиши ҳамда каналдаги лойқа оқизиқларнинг земснарядлар билан тозаланиши қийматлари миқдорий баҳоланган. Мазкур иш натижалари йирик сугориш каналларида лойқа оқизиқлар режимини баҳолаш ва уларни бошқариш масалаларида илмий-амалий аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар.** Дарё, канал, сув сарфи, лойқа оқизиқлар миқдори, магистрал канал, насос станция, земснаряд, баҳолаш.*

Юнусов Г.Х., Довулов Н.Л.

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru**

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАНОСОВ В КАРШИНСКОМ МАГИСТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

***Аннотация.** В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты определения количества наносов в крупных оросительных каналах на примере Каршинского магистрального канала. Вначале проанализированы результаты научных исследований по данной теме. Затем изучены межгодовые изменения и внутригодовое распределение наносов, поступающих в Каршинский магистральный канал из реки Амударья. Также количественно оценены подъём наносов насосной станцией №1, их осаждение в русле канала, а также объёмы очистки канала от наносов с использованием земснарядов. Результаты данного исследования имеют научно-практическое значение для оценки режима наносов и управления ими в крупных оросительных каналах.*

Ключевые слова: река, канал, расход воды, количество наносов, магистральный канал, насосная станция, земснаряд, оценка.

Yunusov G.Kh., Dovulov N.L.
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru

ISSUES OF DETERMINING SEDIMENT LOAD IN THE KARSHI MAIN CANAL

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of determining sediment load in large irrigation canals, using the Karshi Main Canal as a case study. First, the results of previous scientific studies on the topic are analyzed. Then, interannual variations and intra-annual distribution of sediments entering the Karshi Main Canal from the Amu Darya River are investigated. In addition, the lifting of sediments by Pumping Station No. 1, their deposition within the canal bed, and the volumes of sediment removal using dredgers are quantitatively assessed. The results of this study have scientific and practical significance for evaluating sediment regimes and managing them in large irrigation canals.

Keywords: river, canal, water discharge, sediment load, main canal, pumping station, dredger, assessment.

Кириш. Мамлакатимизда янги ерларни ўзлаштириш мақсадида дарё сувлари йирик каналлар ёрдамида бошқа хавзаларга олиб ўтилган. Ана шундай каналлардан бири Қарши чўлини ўзлаштириш мақсадида қурилган, Қарши магистрал каналидир (ҚМК). Суғориш тизимлари ва йирик каналларда лойқа оқизиклар ҳаракати ҳамда уларнинг миқдор ва сифат хусусиятларини ўрганиш гидрология, гидротехника ва сув хўжалигида долзарб илмий йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу масала нафақат суғориш тизимларининг самарадорлиги, балки каналларнинг ишончли эксплуатацияси, уларнинг тўлдирилиши ва тозалаш ишларини режалаштиришда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Жаҳон миқёсида лойқа оқизиклар муаммосини ўрганиш XIX аср охири ва XX аср бошларидан бошланган бўлиб, биринчи назарий ёндашувлар рус ва Европалик гидролог олимлар томонидан ишлаб чиқилган. Жумладан, А.И.Лопатин, Н.Е.Жуковский ва кейинчалик Н.Н.Павловский ишларида лойқа оқизиклар ҳаракати, уларнинг чўкиши ва қайта кўчиши жараёнлари назарий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Марказий Осиёда суғориш каналларида лойқа оқизиклар муаммоси катта амалий аҳамият касб этади. Чунки, Амударё ва Сирдарё хавзаларидаги сув ресурслари юқори даражада лойқаликка эга бўлиб, бу ҳолат суғориш тизимларида лойқанинг чўкиб, тўпланишига олиб келади. Бу эса каналнинг фойдали иш коэффицентини камайтиришга сабаб бўлади. Шу муносабат билан Ўзбекистонлик олимлар, жумладан А.А.Исхаков, Ш.Р.Раҳматов, М.Ҳ.Ҳамидов, В.Е.Чуб, А.А.Щетинников ва Т.Ю.Смирновар ва бошқалар томонидан каналларда лойқа оқизикларни ҳисоблаш, уларни прогноз қилиш ва бошқаришга доир илмий тадқиқотлар олиб боришган.

Кейинги йилларда рақамли моделлаштириш усуллари ривожланиши натижасида лойқа оқизиклар динамикасини баҳолашда янги ёндашувлар пайдо бўлди. HEC-RAS, MIKE 11, SWAT каби гидродинамик моделлар орқали каналлардаги оқим ва оқизиклар ҳаракати комплекс равишда таҳлил қилина бошланди. Бу усуллар реал шароитни яқинлаштириб моделлаштириш имконини бериб, амалий гидротехник масалаларни ҳал этишда катта самара бермоқда.

Ўзбекистон шароитида олиб борилган тадқиқотларда асосий эътибор суғориш каналларининг ишлаш режими, сув сарфи ва лойқалик даражаси ўртасидаги боғлиқликни аниқлашга қаратилган. Масалан, ҚМК, Аму-Бухоро канали ва бошқа йирик гидротехник тизимларда ўтказилган кузатувлар асосида лойқа оқизиклар миқдори йил фасллари, сув сарфи ўзгариши ва манба ҳолатига боғлиқ равишда ўзгариши аниқланган.

Шу билан бирга, кўплаб тадқиқотларда каналларнинг гидравлик параметрлари – оқим тезлиги, кўндаланг кесим шакли, нишаблиги ва сувнинг турбулентлик даражаси лойқа оқизикларни ташиш қобилиятига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши таъкидланган. Айниқса, С.Е.Мирсхулава томонидан тақлиф этилган ёндашувларда оқим энергияси ва заррачаларнинг кўтарилиш шароити чуқур таҳлил қилинган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади ҚМК лойқа оқизиклар миқдорини миқдорий баҳолашдан иборат.

Ушбу мақсадни амалга ошириш учун куйидаги вазифалар белгиланди ва тадқиқот давомида ўз ечимини топди: суғориш каналлари лойқа оқизикларини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар билан танишиш; Қарши магистрал канали лойқа оқизиклар сарфини миқдорий баҳолаш.

Ушбу тадқиқот ишида **тадқиқот объекти** сифатида Амударёдан сув оладиган Қарши магистрал канали танлаб олинди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамалари. Маълумки, Амударё лойқа оқизиклари миқдорининг катталиги билан Ўрта Осиё дарёлари ичида ажралиб туради. Бу эса дарёдан каналларга олинаётган сув миқдори билан катта ҳажмдаги лойқа оқизиклар ҳам кириб келишини билдиради. Шунга қарамасдан Амударёдан сув оладиган Аму-Занг, ҚМК ва Аму-Бухоро магистрал каналларининг биронтасида лойқа оқизиклар миқдори ўлчанмайди. Бу эса ўз навбатида каналларни лойқа оқизиклар билан тўлиб боришини ҳамда каналларнинг ФИК ни аниқ ҳисоблашда қийинчиликлар туғдиради.

Қарши магистрал канали лойқа оқизикларини баҳолашда Сув хўжалиги вазирлигидан каналдан олинган намуналар орқали ҳисобланган маълумотлардан фойдаланилди. Аму-Қарши ирригация ҳавза бошқармасига қарашли “Сув таркибини аниқловчи умумий лабораторияси” да 2004-2025 йилларда ҳисобланган маълумотлар тўпланди, умумлаштирилди ва бир тизимга солиниб, таҳлил қилинди (1-жадвал).

1-жадвал

ҚМК нинг 1-насос станциясига етиб келган ва ундан кўтариб берилган ҳамда земснарядлар ёрдамида тозаланган лойқа оқизиклар миқдори

Йиллар	Q, м³/с	V _к		V _{зем}		V _н		V _ч	
		млн, м³	млн, т	млн, м³	млн, т	млн, м³	млн, т	млн, м³	млн, т
2004	162	9,67	12,09			3,26	4,08	6,41	8,01
2005	170	10,92	13,65			3,29	4,11	7,63	9,54
2006	158	9,04	11,30			3,76	4,70	5,28	6,60
2007	160	8,59	10,74			3,58	4,48	5,00	6,25
2008	135	6,37	7,96			2,24	2,80	4,13	5,16
2009	165	13,25	16,57			5,31	6,64	7,94	9,93
2010	175	10,39	12,99			4,78	5,98	6,45	8,06
2011	145	6,94	8,67			3,02	3,77	3,92	4,90
2012	160	14,08	17,60	9,91	12,38	6,46	8,07	4,97	6,21
2013	155	12,65	15,81	8,37	10,46	4,15	5,19	5,10	6,37
2014	158	14,85	18,56	7,29	9,11	6,57	8,21	6,09	7,62
2015	162	11,98	14,98	4,57	5,71	3,38	4,22	10,13	12,66
2016	165	9,45	11,81	6,72	8,40	4,24	5,30	8,62	10,77
2017	170	11,37	14,21	6,41	8,02	3,90	4,88	9,67	12,09
2018	130	12,85	16,06	5,85	7,31	7,09	8,86	9,59	11,98
2019	172	11,49	14,36	8,12	10,15	3,51	4,39	9,44	11,80
2020	168	19,71	24,64	10,14	12,68	8,27	10,34	10,74	13,43
2021	140	23,13	28,91	8,93	11,16	9,20	11,51	15,74	19,68
2022	185	15,65	19,56	10,61	13,27	7,99	9,99	12,79	15,98
2023	165	14,00	17,50	9,90	12,38	7,58	9,47	9,31	11,64
2024	175	13,50	16,88	10,19	12,74	6,06	7,58	6,56	8,20
2025		14,08	17,60	10,96	13,70	5,56	6,95	4,11	5,14
Ўрт		12,45	15,57	8,43	10,53	5,15	6,43	7,71	9,64

Изоҳ: Q – канал сув сарфи, V_к - каналга сув билан кириб келган, V_{зем} - земснарядлар ёрдамида тозаланган, V_н - насос станциясидан чиқиб кетган, V_ч - канал тубига чўккан лойқа.

Сув таркибини аниқловчи умумий лабораториянинг асосий вазифаси Қарши магистрал канали сувидан намуна олиш ва каналдаги лойқа оқизиклар миқдорини баҳолашдан иборат. Шунинг учун лаборатория ходимлари Амударё ва канал сувидagi лойқа миқдорини аниқлаб борадилар. Бунда кузатишлар дастлаб дарёдан, каналнинг бошланишидан, сўнгра 1-НС га етиб келган ва ундан ўтгандан кейин, земснарядлар ёрдамида чиқазилган ҳамда канал тубига чўккан лойқа оқизиклар қийматлари ҳажм ва оғирлик ўлчов бирлигида ифодалайдилар.

Жадвалдан кўришиб турибдики, ҳисоб даврида 8,43 млн.м³ миқдордаги лойқа оқизиклар земснарядлар орқали тозаланганда ҳам 12,45 млн.м³ миқдордаги лойқа оқизиклар 1-НС га қадар етиб келган. Шундан 5,15 млн.м³ миқдордаги лойқа насос станциясидан ўтиб кетган бўлса, 7,71 млн.м³ лойқа канал ўзани тубига чўкиб қолган. Мазкур маълумотлар асосида лойқа оқизикларнинг йилларо ўзгариш графиги чизилди (1-расм).

1-расм. Лойқа оқизикларнинг йилларо ўзгариш графиги

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, дарёдан 1-насос станциясига қадар бўлган масофа 20,8 км ни ташкил этади. Шу масофа оралиғида 21 та земснарядлар узлуксиз, лойқа оқизикларни тозалаб туради. Бундан ташқари шу масофада канал суви тезлигини камайтириб, лойқаларни чўктириш мақсадида 2 та сув тиндиргич ҳам фаолият олиб боради. Шунга қарамасдан каналнинг 1-НС дан катта миқдордаги лойқа оқизиклар ўтиб бормоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, дарёдан 1-насос станциясига қадар бўлган масофа 20,8 км ни ташкил этади. Шу масофа оралиғида 21 та земснарядлар узлуксиз, лойқа оқизикларни тозалаб туради. Бундан ташқари шу масофада канал суви тезлигини камайтириб, лойқаларни чўктириш мақсадида 2 та сув тиндиргич ҳам фаолият олиб боради. Шунга қарамасдан каналнинг 1-НС дан катта миқдордаги лойқа оқизиклар ўтиб бормоқда.

Графикни таҳлил қиладиган бўлсак, Амударёдан ҚМК нинг 1-НС гача оқиб келаётган лойқа оқизиклар миқдори йилдан-йилга ортиб бормоқда. Шунингдек, насос станциясидан каналнинг юқори қисмига оқиб ўтаётган лойқа оқизиклар ҳажми ҳам 2021 йилга қадар кўпайиб борган. 2022 йилдан земснарядларнинг ҳамда сув тиндиргичларнинг иш фаолиятининг самарали ишлаганлиги сабабли, охириги йилларда унинг миқдори бир оз камайган.

Тадқиқотда Қарши магистрал каналининг 1-насос станциясига келган ва ундан кўтариб берилган ҳамда земснарядлар ёрдамида тозаланган лойқа оқизиклар миқдорини йил ичида тақсимланиши 2025 йил маълумотлари асосида ўрганилди (2-расм).

Графикдан кўришиб турибдики, Амударёдан 1-НС гача етиб келган лойқа оқизикларнинг максимал қиймати август ойига тўғри келган. Май-август ойларида каналга кириб келаётган лойқа оқизиклар катта миқдорни ташкил этмоқда.

2-расм. ҚМК нинг 1-насос станциясига етиб келган ва ундан кўтарилган ҳамда земснарядлар ёрдамида тозаланган лойқа оқизиклар миқдори (2025 й)

Умуман олганда, каналга йил давомида оқиб келган лойқа оқизикларнинг 39,5 % 1-НС дан тепага кўтарилиб, канал узунлиги бўйича оқиб бормоқда. Йил давомида каналга оқиб келган лойқанинг 60,5 % канал тубига чўкиб қолади.

Хулоса. ҚМК лойқа оқизиклари миқдорини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва ҳисоб-китоблар қуйидаги хулосаларга келиш имконини беради:

1. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида ҚМК да лойқа оқизиклар миқдорини баҳолаш масаласи долзарб илмий-амалий аҳамиятга эга эканлиги аниқланди. Лойқа оқизиклар ҳаракати каналнинг гидравлик режими, сув сарфи ва дарёдаги лойқалик даражаси билан узвий боғлиқ эканлиги тасдиқланди.

2. Амударёдан каналга кириб келаётган лойқа оқизиклар миқдорининг юқорилиги ҳамда уларнинг йиллараро ўзгариши тенденцияси таҳлил қилиниб, сўнгги йилларда лойқа оқизиклар ҳажмининг ортиб бораётганлиги, бу эса каналларнинг эксплуатация самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди.

3. 2004–2025 йиллар маълумотлари асосида ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, каналга кириб келган лойқа оқизикларнинг ўртача 39,5 % қисми насос станцияси орқали ўтиб, каналда оқишда давом этса, 60,5 % қисми канал тубига чўкиб қолмоқда. Бу эса канал ўзанида лойқа тўпланиш жараёни жадал кечаётганлигини кўрсатади.

4. Земснарядлар ва сув тиндиргичлар фаолияти каналга кириб келаётган лойқа оқизиклар миқдорини қисман камайтиришда муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди. Айниқса, сўнгги йилларда уларнинг самарали ишлаши натижасида насос станциясидан ўтаётган лойқа миқдори маълум даражада камайган.

5. Йил ичида тақсимланиши таҳлили натижаларига кўра, лойқа оқизикларнинг максимал қийматлари май–август ойларига тўғри келиши аниқланди. Бу эса суғориш мавсумида каналларда лойқа юқламаси кескин ортишини кўрсатади ва бу даврда тозалаш ишларини самарали режалаштиришни талаб этади.

6. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, каналларда лойқа оқизиклар режимини самарали бошқариш учун мунтазам мониторинг, замонавий ҳисоблаш усуллари ва рақамли моделлаштириш технологияларини кенг жорий этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лопатин А.И. Гидравлика русловых потоков. – М.: Гидрометеиздат, 1952. – 320 с.
2. Жуковский Н.Е. О движении наносов в открытых руслах. – М.: Наука, 1948. – 256 с.
3. Павловский Н.Н. Теория движения наносов. – Л.: Гидрометеиздат, 1956. – 412 с.
4. Михайлов В.М. Русловые процессы и наносы. – М.: Транспорт, 1971. – 368 с.
5. Мирцхулава С.Е. Гидравлика русловых потоков. – М.: Колос, 1970. – 384 с.

6. Костяков А.И. Основы мелиорации. – М.: Сельхозгиз, 1960. – 622 с.
7. Дегтярев В.А. Гидравлические расчёты каналов. – М.: Агропромиздат, 1984. – 280 с.
8. Чуб В.Е., Щетинников А.А., Смирнова Т.Ю. Метод расчёта мутности воды в каналах, отбирающих воду из Амударьи. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2000. – 45 с.
9. Рахматов Ш.Р. Суғориш каналларида гидравлик жараёнлар. – Тошкент: Фан, 2010. – 198 б.
10. Ҳамидов М.Ҳ. Сув хўжалиги тизимларида оқимлар динамикаси. – Тошкент: Фан ва технология, 2015. – 276 б.
11. SWAT User Manual. – Texas: Blackland Research Center, 2012. – 650 p.
12. HEC-RAS Hydraulic Reference Manual. – US Army Corps of Engineers, 2016. – 540 p.
- MIKE 11 Reference Manual. – Danish Hydraulic Institute, 2017. – 720 p.

Turgunov B.X., Jovliboyev Sh.E., Lutfulloyev Y.X.

"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O'zbekiston. E-mail: b.turgunov@tiiame.uz

NASOS STANSIYALARI AGREGATLARINING TEXNIK HOLATINI MONITORING QILISHDA TEBRANISH DATCHIKLARI SAMARADORLIGI

Annotatsiya: Ushbu maqolada nasos stansiyalari agregatlarini monitoring qilishda YK-YD2000T, ZESAIN SE920 va pyezoelektrik datchiklarning samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqotda datchiklarning texnik tavsiflari tahlil qilinib, nosozliklarni barvaqt aniqlash imkoniyatlari o'rganildi. Natijada uch o'qli datchiklar tebranish tahlili aniqligi oshdi va avariyaalarning oldini olish orqali iqtisodiy samaradorlik ta'minlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Nasos stansiyasi, tebranish datchigi, monitoring, diagnostika, suv resurslari.

Turgunov B.X., Жовлиев Ш.Е., Лутфуллоев Й.Х.

²Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ», Ташкент, Узбекистан,
E-mail: b.turgunov@tiiame.uz

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

Аннотация: В данной статье исследуется эффективность датчиков YK-YD2000T, ZESAIN SE920 и пьезоэлектрических датчиков при мониторинге агрегатов насосной станции. Анализируются технические характеристики датчиков и изучаются возможности раннего обнаружения неисправностей. В результате повышается точность анализа вибраций трехосевых датчиков, а также обеспечивается экономическая эффективность за счет предотвращения аварий.

Ключевые слова: Насосная станция, датчик вибрации, мониторинг, диагностика, водные ресурсы.

Turgunov B.X., Jovliboyev Sh.E., Lutfulloyev Y.X.

"TIAME" National Research University, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: b.turgunov@tiiame.uz

EFFECTIVENESS OF VIBRATION SENSORS FOR CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTICS OF PUMPING PLANT AGGREGATES

Abstract: This article studies the effectiveness of YK-YD2000T, ZESAIN SE920 and piezoelectric sensors in monitoring pumping station units. The study analyzes the technical characteristics of the sensors and studies the possibilities of early detection of malfunctions. As a result, the accuracy of vibration analysis of three-axis sensors has increased, and economic efficiency can be ensured by preventing accidents.

Keywords: Pump station, vibration sensor, monitoring, diagnostics, water resources.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo'jaligining ajralmas qismlaridan biri bo'lgan nasos stansiyalarining barqaror ishlashi strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021 — 2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-5005-sonli qaroriga muvofiq "Suv xo'jaligi obyektlarini